

Предметно-тематические тренды развития терминологической базы междисциплинарных научных направлений

Авторский коллектив:

Кононова О.В. (руководитель), Университет ИТМО, Россия

Прокудин Д.Е., Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Россия

Предметно-тематические тренды разработаны при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 18-011-00923-а.

Авторский коллектив основывается на следующих основных общепринятых подходах интерпретации понятия «тренд», достаточно широко представленных в отечественных и зарубежных научных работах:

- 1) Тренд – это представление в графическом виде изменения некоторой величины или группы величин, отражающих рассматриваемые явления или процессы в динамике на временном интервале, часто с элементами прогноза на последующие временные интервалы. Такое представление тренда всегда основано на количественных измерениях.
- 2) Тренд – это представление информации о ситуации или явлениях в схематическом, табличном или текстовом (описательном) виде, отражающем «срез», «картинку» за определенный интервал времени или на определенную дату. Такое представление тренда отражает качественные характеристики, содержание (семантику) исследуемых явлений. Часто качественные характеристики являются следствием обработки и анализа числовых данных, например, частот встречаемости терминов в текстах.

Помимо этого, в рамках исследования развития терминологической базы развивающихся междисциплинарных направлений научных исследований можно выделить несколько основных уровней, по которым строятся тренды:

- 1) предметный уровень, на котором тренды строятся по распределению базовых термин-концептов по предметным областям. Могут быть представлены либо в процентном отношении, либо в виде круговой диаграммы в абсолютном представлении (на всём временном интервале) или за определённый временной интервал. Также для представления тренда в динамике могут быть построены графики по временным интервалам с вычислением самого тренда как функции, что определяет его прогностическое значение для оценки развития как самих предметных областей, так и их значимости для исследуемого междисциплинарного направления;
- 2) концептуальный уровень, на котором представляются тренды развития основных тематических направлений, входящих в исследуемое междисциплинарное направление. Могут быть построены, например, по основным ключевым словам исследуемых научных публикаций. Также могут быть построены либо в статике (процентное отношение ключевых слов), либо в динамике (что отражает развитие самих тематических направлений и выявляет их значимость в дальнейшем развитии междисциплинарного направления);
- 3) тематический уровень, на котором исследуются тенденции развития терминологической базы тематических направлений, составляющих междисциплинарное направление научных исследований. Термины выявляются на основе применения синтетического метода. Могут быть построены либо в графическом представлении на временном графике, либо представляются в виде семантических групп, при котором семантические группы отражают тематические направления, а термины распределяются по ним в порядке убывания частоты их встречаемости (что определяет развитие терминологического ландшафта исследуемого междисциплинарного направления). На основе динамики развития терминологического ландшафта можно, например, прогнозировать выхода из употребления одних терминов и вхождение в научный и общественно-политический дискурс новых терминов, а также выявлять устойчивое использование синонимических терминов.

Основываясь на этих подходах с использованием разработанного синтетического метода были построены предметно-тематические тренды терминологической базы развивающихся междисциплинарных направлений научных исследований:

- Цифровая экономика: электронное управление и интеллектуальные технологии (2018 г.);
- Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах (2019 г.);
- Цифровая экономика: Информатизация научной деятельности (2020 г.).

Методика и технология, а также основные результаты разработки, построения и интерпретации предметно-тематических трендов изложены в следующих публикациях:

1. Kononova O.V., Prokudin D.E. Synthetic Method in Interdisciplinary Terminological Landscape Research of Digital Economy // SHS Web Conf. 2018. Vol. 50. 01082. DOI: 10.1051/shsconf/20185001082

2. Кононова О.В., Ляпин С.Х., Прокудин Д.Е. Методы применения сетевой научной среды для изучения терминологической базы междисциплинарной научной области «цифровая экономика» // Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего. Выпуск 2 (Труды XXI Международной объединенной конференции «Интернет и современное общество, IMS-2018, Санкт-Петербург, 30 мая - 2 июня 2018 г. Сборник научных статей). — СПб: Университет ИТМО, 2018. — 336 с. С. 37-51.
3. Кононова О.В., Ляпин С.Х., Прокудин Д.Е. Исследование терминологической базы междисциплинарного научного направления «цифровая экономика» с использованием инструментов контекстного анализа // International Journal of Open Information Technologies. 2018. Том 6, № 12. С. 57-66.
4. Kononova O.V., Prokudin D.E., Yelkina E.E. Contextual Knowledge Extraction: Terminological Landscape of Digital Economy // Социология науки и технологий. 2019. Том 10. №3. С. 103-120. DOI: 10.24411/2079-0910-2019-13006.
5. Kononova O.V., Prokudin D.E. Gamification Study: Review and Retrieval // Proceedings of the 18th International Conference on WWW/Internet 2019, Cagliari, Italy, November 7-9, 2019. Edited by Pedro Isaías. IADIS Press, 2019. 197 p. P. 140-144. <http://www.iadisportal.org/digital-library/gamification-study-review-and-retrieval>.
6. Кононова О.В., Прокудин Д.Е., Смирнова П.В. Технологии изучения контекстного знания при исследованиях основных направлений геймификации в городском развитии // Информационное общество: образование, наука, культура и технологии будущего. Выпуск 3 (Труды XXII Международной объединенной научной конференции «Интернет и современное общество», IMS-2019, Санкт-Петербург, 19 – 22 июня 2019 г. Сборник научных трудов). — СПб: Университет ИТМО, 2019. С. 53 – 66. DOI: 10.17586/2587-8557-2019-3-53-66.
7. Кононова О.В., Прокудин Д.Е. Геймификация и социокультурные контексты цифрового урбанизма: общий подход к анализу и прогнозу научного дискурса // Культура и технологии. 2019. Том 4. Вып. 3. С. 83-105. URL: <http://cat.ifmo.ru/ru/2019/v4-i3/193>
8. Кононова О.В., Прокудин Д.Е. Подход к извлечению, экспликации и представлению контекстного знания при изучении развивающихся междисциплинарных направлений исследований // International Journal of Open Information Technologies. 2020. Том 8, № 1. С. 90-101. URL: <http://injoit.org/index.php/j1/article/view/882/844>
9. Kononova O., Prokudin D., Timofeeva A. Gamification and interdisciplinary scientific research: scientific text mining // Proceedings of the international conferences on ICT, Society and Human Beings 2020, Connected Smart Cities 2020 and Web Based Communities and Social Media 2020, July 21 - 23, 2020. Edited by Piet Kommers and Guo Chao Peng. IADIS Press, 2020. 284 p. Pp. 209-213.
10. Кононова О.В., Прокудин Д.Е. Терминологическая база и тематика направления междисциплинарных исследований «Информатизация научной деятельности» // Научный сервис в сети Интернет: труды XXII Всероссийской научной конференции (21-25 сентября 2020 г., онлайн). — М.: ИПМ им. М.В.Келдыша, 2020. — С. 408-423. DOI: 10.20948/abrau-2020-5.
11. Кононова О.В., Прокудин Д.Е., Тупикина Е.Н. Исследование научного и медиа дискурса в сфере «цифрового туризма» // Научный сервис в сети Интернет: труды XXII Всероссийской научной конференции (21-25 сентября 2020 г., онлайн). — М.: ИПМ им. М.В.Келдыша, 2020. — С. 424-448. DOI: 10.20948/abrau-2020-47.
12. Кононова О.В., Прокудин Д.Е. Применение технологий извлечения, экспликации и анализа мультимодального контекстного знания при исследовании формирования терминологической базы направления междисциплинарных исследований «Информатизация научной деятельности» // International Journal of Open Information Technologies. 2020. Том 8, № 12. С. 133-145. URL: <http://injoit.org/index.php/j1/article/view/1051>.
13. Kononova O., Prokudin D., Ryabysko Ju. The Vision and the Perspective of Digital Tourism // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2784 / Proceedings of the 22nd Conference on Scientific Services & Internet (SSI-2020), Novorossiysk-Abrau (online), September 21-25, 2020. Mikhail Gorbunov-Posadov, Alexander Elizarov, Mikhail Yakobovskiy (eds). P. 149-163. <http://ceur-ws.org/Vol-2784/rpaper12.pdf>.
14. Kononova O., Prokudin D., Tupikina E. From e-Tourism to Digital Tourism. Terminologically Review // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2784 / Proceedings of the 22nd Conference on Scientific Services & Internet (SSI-2020), Novorossiysk-Abrau (online), September 21-25, 2020. Mikhail Gorbunov-Posadov, Alexander Elizarov, Mikhail Yakobovskiy (eds). P. 164-177. <http://ceur-ws.org/Vol-2784/rpaper13.pdf>.

Междисциплинарное научное направление «Цифровая экономика: электронное управление и интеллектуальные технологии»

Рис. 1. Результат абсолютно-частотно-ориентированного запроса по массиву научных текстов «Электронное правительство и электронное управление» (концептуальный тренд)

Выявлены и классифицированы результаты экспертной оценки абсолютной частоты запроса для 3 корзины (рис. 3) и 4 семантических групп. Семантические группы содержат термин-концепты со сходными значениями (функциональные синонимы) или термины-понятия с дополнительными значениями (образующие связанные пары) (рис. 2). Уровень шума варьировался от 1 до 5% для каждой из корзины.

DE 2015 DT 2011 ST 2011 IT+GaA 2008\11 PS and IT 2008\11				DE 2016 DT 2014 ST 2014 IT+GaA 2014 PS and IT 2014				DE, DT, ST 2017\18 IT+GaA 2017 PS and IT 2017			
№	word	number	frequency (‰)	№	word	number	frequency (‰)	№	word	number	frequency (‰)
1	system	155	5,493	1	system	70	4,789	1	economy	72	6,724
2	technology	95	3,367	2	service	48	3,284	2	technology	50	4,669
3	process	79	2,8	3	technology	41	2,805	3	development	41	3,829
4	management *	66	2,339	5	management	38	2,6	4	government	32	2,988
5	economy	65	2,303	6	resource	38	2,6	6	resource	22	2,055
6	information	58	2,055	7	internet	35	2,395	11	production	18	1,681
7	development	56	1,985	8	government	32	2,189	17	process	17	1,588
12	organization	41	1,453	10	state	21	1,437	18	society	17	1,588
15	environment	39	1,382	11	economy	20	1,368	19	system	16	1,494
18	government department	37	1,311	13	authority	19	1,3	21	service	16	1,494
20	control	36	1,276	14	development	19	1,3	23	science	15	1,401
21	factor	36	1,276	16	government department	19	1,3	26	management	13	1,214
22	production	34	1,205	18	citizen	17	1,163	27	information	13	1,214
23	enterprise	34	1,205	23	structure	14	0,958	28	sphere	13	1,214
25	authority	33	1,169	25	information	14	0,958	29	business	12	1,121
28	service	30	1,063	28	business	13	0,889				
29	structure	29	1,028	29	efficiency	13	0,889				
"Authority" group				"Functional areas" group				"Technology" group			
								"Subjects of relationships" group			

Рис. 2. Распределение по семантическим группам (тематический тренд).

тренд ЦТ УТ 2011				тренд ЦТ УТ 2014				тренд ЦТ УТ 2017\18			
№	Слово	Кол-во	Частота (%)	№	Слово	Кол-во	Частота (%)	№	Слово	Кол-во	Частота (%)
1	система	69	7.110	1	система	52	27.499	1	экономика	53	11.945
2	процесс	36	3.709	2	модуль	39	20.624	2	технология	33	7.437
3	технология	35	3.606	3	элемент	17	8.990	3	реальность	30	6.761
4	дом	35	3.606	4	дом	14	7.403	4	развитие	20	4.508
5	информация	33	3.400	5	структура	13	6.875	5	производство	16	3.606
6	конвергенция	25	2.576	6	множество	13	6.875	6	процесс	13	2.930
7	тип	22	2.267	7	матриць	12	6.346	7	отрасль	13	2.930
8	угроза	22	2.267	8	управление	11	5.817	8	деятельность	12	2.705
9	ниями	21	2.164	9	мониторингъ	10	5.288	9	использован ие	12	2.705
10	среда	19	1.958	10	обеспечение	10	5.288	10	понятие	12	2.705
11	продукт	19	1.958	11	пользователя	8	4.231	11	система	11	2.479
12	структура	18	1.855	12	смежность	8	4.231	12	информация	11	2.479
13	сеть	18	1.855	13	технология	8	4.231	13	программа	11	2.479
14	создание	17	1.752	14	принцип	8	4.231	14	внедрение	10	2.254
15	нарушение	17	1.752	15	обработка	8	4.231	15	возможность	10	2.254
16	форма	16	1.649	16	задача	7	3.702	16	федерация	9	2.028
17	управление	16	1.649	17	контроль	7	3.702	17	термин	9	2.028
18	влияние	16	1.649	18	реализация	7	3.702	18	ресурс	9	2.028
19	интеграция	15	1.546	19	построение	7	3.702	19	общество	9	2.028
20	уровень	14	1.443	20	охрана	7	3.702	20	доступ	8	1.803
21	безопасность	14	1.443	21	идентификатор а	6	3.173	21	год	8	1.803
22	подход	14	1.443	22	вид	6	3.173	22	время	8	1.803
23	оценка	14	1.443	23	база	5	2.644	23	сфера	8	1.803
24	журналисто	13	1.340	24	проектирование	5	2.644	24	определение	8	1.803
25	этап	13	1.340	25	краснодар	4	2.115	25	качество	7	1.578
26	текст	13	1.340	26	недостаток	4	2.115	26	уровень	7	1.578
27	производство	13	1.340	27	декомпозиция	4	2.115	27	университет	7	1.578
28	работа	13	1.340	28	исследование	4	2.115	28	форма	6	1.352
29	интернетом	12	1.236	29	администратор	4	2.115	29	наука	6	1.352
30	масса	12	1.236	30	рамка	4	2.115	30	жизнь	6	1.352

Рис. 1. Результаты частотно-ориентированного запроса по 3 корзинам.

Рейтинги ключевых термин-концептов, имеющих наибольшую частоту появления в текстах каждой корзины, представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Рейтинги ключевых термин-концептов по трём корзинам (концептуальный тренд).

Для дальнейших процедур контекстного анализа были рассчитаны минимальные, максимальные, средние и медианные значения встречающихся частот (функции MIN, MAX, AVERAGE, MEDIAN в MS Excel. Таб. 1).

Таб. 1. Частота встречаемости терминов (%)

частота в интервалах	Количество терминов (всего)		Частота встречаемости терминов (%)			
	> 2 %	1-2 %	Min	Max	Average	Median
Корзина 1	7 (576)	8 (309)	1,028	5,493	1,708	1,400
Корзина 2	23 (870)	13 (225)	0,889	4,789	1,601	1,300
Корзина 3	7 (268)	23 (365)	1,121	6,724	1,971	1,588

Корзина 1: 7 термин-концептов имеют частоту встречаемости выше средней (ключевые термины: 'system', 'technology', 'process', 'management', 'economy', 'information', 'development') и 13 термин-концептов имеют частоту встречаемости ниже средней (из них только 2 ключевых термина: 'development', 'organization').

Корзина 2: 8 термин-концептов имеют частоту встречаемости выше средней (ключевые термины: 'system', 'service', 'technology', 'management', 'resource', 'internet', 'government') и 15 термин-концептов имеют частоту встречаемости ниже средней (из них только 5 ключевых терминов: 'state', 'authority', 'development', 'government department', 'citizen').

Корзина 3: 6 термин-концептов имеют частоту встречаемости выше средней (ключевые термины: 'economy', 'technology', 'development', 'government', 'resource') и 18 термин-концептов имеют частоту встречаемости ниже средней (из них только 3 ключевых термина 'process', 'society', 'production').

Анализ ключевого понятия "электронное управление" междисциплинарного научного направления исследований "Цифровая экономика: электронное управление и интеллектуальные технологии" демонстрирует устойчивое развитие с 8 публикаций в 2005 году до 60 в 2011 году и 91 в 2017 году. Такой рост объясняется реализацией Программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2017 году. Развитие понятия характеризуется устойчивыми связями с термин-концептами: 'Интернет', "общество", 'управление', 'система', 'сервис'.

Результаты первичных запросов 2010-2019 и тренды по термин-концептам

Рис. 5. Построение трендов по основным термин-концептам (тематический тренд).

Рис. 6. Построение трендов по запросу «Цифровая экономика» (концептуальный тренд).

Семантические группы термин-концепта «Цифровая экономика»:

- Власть [‘власть’; ‘государство’; ‘правительственный департамент’; ‘правительство’];
- Субъекты отношений [‘гражданин’; ‘общество’; ‘бизнес’; ‘компания’; ‘организация’; ‘предприятие’];
- Функциональные области [‘экономика’; ‘наука’; ‘развитие’; ‘контроль’; ‘управление’; ‘процесс’; ‘производство’; ‘реализация’; ‘сфера’; ‘окружающая среда’; “эффективность”];

– Технология ['система'; 'технология'; 'интернет'; 'информация'; 'ресурс'; 'структура'; 'услуга'; 'фактор'; 'принцип'; 'обеспечение'].

Предметно-тематические тренды по тематическому направлению «цифровое здравоохранение».

Рис. 7. Динамика научных публикаций по запросу "e-Health" or "Digital Healthcare" (Scopus, 2008-2019) (дисциплинарный тренд)

Рис. 8. Динамика научных публикаций по запросам "Telemedicine" и "Telemedicine consultations" (Science Direct, Elsevier) (OA – Open Access, PCS – Procedia Computer Science) (тематический тренд)

Рис. 9. Динамика научных публикаций по четырём термин-концептам (НЭБ, 2008-2019 гг.) (тематический тренд)

Предметно-тематические тренды по тематическому направлению «цифровой туризм».

Рис. 10. Динамика научных публикаций по запросу «цифровой туризм» (НЭБ, 2010-2019 гг.) (концептуальный тренд)

Междисциплинарное научное направление «Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах»

Рис. 11. Распределение научных публикаций по тематике по запросу "геймификация OR Gamification" (2011-2018, e-library) (предметный тренд)

Рис. 12. Распределение англоязычных публикаций по области применения геймификации (концептуальный тренд)

Рис. 13. Динамика научных публикаций по запросу "геймификация OR Gamification" (2011-2018, e-library) (предметный тренд, динамический)

Рис. 14. Распределение ключевых слов в массиве публикаций по запросу "геймификация OR Gamification" (2011-2018, e-library) (концептуальный тренд)

Рис. 15. Динамика распределения по годам ключевых слов научных публикаций по запросу "геймификация OR Gamification" (2013-2018, e-library) (концептуальный тренд, динамический)

Таб. 2. Семантические группы и относительные термин-концепты (Геймификация OR Gamification) коллекции eLibrary 2010-2019 (тематический тренд).

Семантическая группа	Термин-концепты по массивам 2013 -2019. T-Libra: топ-50, абсолютно-частотный запрос	Вторичные запросы в подборках публикаций eLibrary
Экономика	компания, процесс, бизнес, сотрудник, клиент, маркетинг, работа, управление, деятельность, экономика, рынок, специалист	бизнес or управление or "цифровая экономика" or рынок
Образование/ Наука	исследование, развитие, идея, знание, фактор, объект, показатель, подход, методика, образование, обучение, студент, «электронное обучение», e-learning	исследование or развитие or идея or знание or методика or образование or обучение
Технологии	технология, среда, сеть, интернет, уровень, средство, эффект, пользователь, информация, пространство, внедрение, «цифровые технологии»	технология or среда or интернет or внедрение or «цифровые технологии»
Игровые механики	взаимодействие, коммуникация, участие, мотивация, motivation, вовлечение, вовлеченность	коммуникация or мотивация or motivation or вовлечение or вовлеченность
Город	«умный город», «smart city», «цифровой урбанизм», «играющие города», «игровой мир», пространство	«умный город» or «smart city» or «играющие города»
Культура	культура, «игровая культура», «игровое мышление»	культура or «игровое мышление»
Игра	игра, game, gamification, игрофикация, игроизация, лудификация, ludification, «компьютерная игра», видеоигра, video-game	gamification or игрофикация or игроизация or игра game or видеоигра

Был проведен экспертный полнотекстовый анализ коллекций русскоязычных и англоязычных статей, сформированных в результате поисковых запросов "Gamification" по Science Direct 2010-2019, "Геймификация OR Gamification" e-library 2010-2019 и ИС Киберленинка.

Таб. 3. Gamification: термин-концепты коллекции Science Direct (2010-2019 гг.) (тематический тренд).

Группы относительных термин-конц, связанные с опорными термин-концептами Gamification, City, Technology					
Game	Gamification	Play	City	Derivative terms	Technology
game	gamification	play	gamification of cities	civic gaming elements	digital technology
'serious games'	gaming	playing	'smart city'	game design elements	'simulate reality'
'civic games'	'digital gamification'	playfulness	'smart urbanism'	'game thinking'	'augmented reality'
'civic gaming'	'gamipulation'	playability	'gameful cities'	'gamified elements'	'virtual realities'
'pervasive gaming'	gamification methods	'urban playfulness'	'playful cities'	'playful elements'	'video- games'
'subversive gaming'	'gamefulness'	playgrounds	'playable cities'	game models	computer games
'persuasive games'		'playful activity'	'sustainable citizen'	gamification platform	
non-game contexts		playful elements	urban studies	'game mechanics'	
gaming cultures		non-playful contexts	game-based learning processes	gamified applications	

Были выявлены семантические группы (6 для англоязычной и 5 для русскоязычной коллекций), элементы которых позволят сформировать тезаурус междисциплинарного направления научных исследований «Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах», установить отношения синонимии и ассоциации в соответствующей ему онтологии.

Элементы выделенных семантических групп позволят сформировать тезаурус междисциплинарного направления научных исследований «Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах», установить отношения синонимии и ассоциации в соответствующей ему онтологии.

Анализ выявил отношения синонимии и ассоциации к по отношению к термин-концептам "Геймификация" и " Gamification" (относительные термин-концепты); показал выраженное разнообразие относительных термин-концептов англоязычной научной коллекции (таб. 4). Анализ также показал, что наряду с русскоязычными и англоязычными термин-концептами "геймификация" в публикациях используются их синонимы 'игроизация' и 'игрофикация'.

Таб. 4. Запрос «Геймификация OR Gamification»: коллекция Eibrary (2010-2019 гг.) (концептуальный тренд).

Группы относительных термин-концептов, связанные с опорными термин-концептами Геймификация (Gamification), Город, Технологии				
Игра	Геймификация	Город	Деривативы	Технологии
игра/game	gamification	умный город	игровое мышление	цифровые технологии
игрофикация	gaming	smart city	игровые элементы	digital technology
игроизация		электронное обучение	игровые механики	дополненная реальность
игровая культура		e-learning	методы геймификации	видеоигра/video-game
игровой контекст			игровые приложения	компьютерная игра
игровой контент			мотивация	геймификационные технологии

Применительно к аспекту использования технологий геймификации анализ выявил 4 направления, по которым как в мире, так и в России растет не только научный, но и медиа дискурс. Решение проблем и развитие городского пространства с использованием геймификации связывается: 1) с планированием

городской среды, 2) с электронным управлением (электронное правительство), 3) с электронным участием и 4) электронным обучением.

На основе применения методики построения и интерпретации предметно-тематических трендов была спрогнозирована эволюция и динамика развития формируемой терминологической базы междисциплинарного научного направления исследований «Социально-этические аспекты цифровой экономики: геймификация в социальной и научно-образовательной сферах» по двум семантическим группам и по трем отдельным термин-концептам (с учетом морфологической и лингвистической интерпретаций) (рис. 16, 17).

Рис. 16. Динамика развития и тренды по двум семантическим группам в сравнении с динамикой развития междисциплинарного направления в целом (первичный запрос) (концептуальный и тематический тренды).

Рис. 17. Динамика развития и тренды по трем относительным термин-концептам в сравнении с динамикой развития междисциплинарного направления в целом (первичный запрос) (концептуальный и тематический тренды).

Все три представленных термин-концепта относятся к семантической группе «Игровые механики». Обращает на себя внимание факт, что графики – результаты первичного запроса «геймификация or gamification» и запроса «мотивация or motivation» представляют собой фактически «конгруэнтные» фигуры. Это говорит с нашей точки зрения о наличии сильной ассоциативной связи между двумя терминами, воспринятии научным сообществом геймификации как инструмента мотивации. Выбор типа тренда осуществлялся методом подбора, выбором наиболее релевантного результата, для каждого графика отдельно.

Рис. 18. Динамика частоты распределения термин-концептов по результатам абсолютного частотного запроса (тематический тренд).

**Междисциплинарное научное направление
«Цифровая экономика: Информатизация научной деятельности»**

Рис. 19. Тематическое распределение публикаций из отобранных периодических и сериальных изданий (топ-10) по тематике «информатизация научной деятельности» (дисциплинарный тренд)

Для углубления понимания мировых и отечественных исследований по тематике исследования неявного знания в контексте технологий были проанализированы результаты запросов в Российской библиотеке eLibrary и в интернациональной базе научных публикаций Science Direct. (рис. 20).

Рис. 20. Первичные и вторичный запросы по термин-концептам 'implicit knowledge', 'tacit knowledge', 'неявное знание' (концептуальный тренд)

Распределение по тематическим рубрикам по запросам в eLibrary выдвинуло на первый план следующие сферы применения неявных знаний: Экономика (с большим отрывом), Философия, Образование. В соответствии с полученным распределением помимо базовых термин-концептов в перечне ключевых слов преобладали высокочастотные коллокации с включением слова знание как ее основной смысловой части, например, 'управление знаниями', 'экономика знаний', 'личностное знание'.

Таблица 5. Распределение термин-концептов междисциплинарного направления научных исследований «Цифровая экономика: Информатизация научной деятельности» по семантическим группам (тематический тренд)

Информационно-поисковая деятельность	Данные и технологии исследования	Апробация результатов научных исследований	Научная коммуникация
базы данных, database	анализ данных	визуализация, data visualisation	интернет
интернет	блокчейн, blockchain technology	интернет	информационные системы, information systems
информационные системы, information systems	визуальная аналитика	информационные системы, information systems	информационные и коммуникационные технологии, information and communication technologies
большие данные	виртуальная реконструкция	электронные информационные	информационная среда

Информационно-поисковая деятельность	Данные и технологии исследования	Апробация результатов научных исследований	Научная коммуникация
		ресурсы/ цифровые ресурсы	
информационное пространство, цифровая среда	информационные/ цифровые/компьютерные технологии, information/digital/ technology	аккумуляция и распространение результатов научных исследований	цифровые технологии, digital technology,
информационные ресурсы, цифровые ресурсы	интернет	информационная среда	информационное пространство
анализ текстов	машинное обучение, machine learning	графическая интерпретация	коммуникация
электронные библиотеки	онтологический подход	издательские системы	цифровая среда
электронный научный журнал	компьютерное/ математическое моделирование	информационное пространство	электронный информационный ресурс
digital ecosystem	искусственный интеллект, artificial intelligence	цифровая среда	электронный научный журнал
web resources	цифровая гуманитаристика	электронные библиотеки	digital ecosystem
web services	большие данные, big data	электронный научный журнал	web services
междисциплинарность	виртуальная реальность	digital ecosystem	наукометрия
географические информационные системы	интеллектуальный анализ данных/ data mining	web resources	
	3d-моделирование	web services	
	контент-анализ	онтология	
	многомерные данные	web services/ cloud services	
	computing resources		
	data collection		
	data sets		
	data sources		
	digital ecosystem		
	semantic technologies		